

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВ.

Ачилдиева Нигора Бахтиёровна

Преподаватель Термезского государственного университета

achildiyeva@mail.ru

Аннотация: Современные технологии значительно изменили подход к обучению, включая преподавание языков. Использование платформ для онлайн-курсов и образовательных материалов создает новые возможности для студентов и преподавателей. В данной работе рассматриваются преимущества и недостатки использования таких платформ, а также их влияние на процесс обучения языкам. Первоначально, онлайн-платформы, такие как Coursera, Duolingo, edX и другие, предлагают разнообразные ресурсы, включая видеоуроки, интерактивные упражнения и онлайн-семинары, что способствует более глубокому восприятию учебного материала. Эти ресурсы доступны в любое время и позволяют учащимся изучать язык в удобном для них темпе. Кроме того, благодаря интеграции технологий, таких как искусственный интеллект и адаптивное обучение, платформы могут персонализировать учебный процесс, предлагая материалы, соответствующие уровню и интересам каждого студента. Однако, несмотря на явные преимущества, существуют и определенные ограничения. Одним из основных недостатков является отсутствие межличностного общения, которое играет важную роль в изучении языка.

В работе также рассматриваются примеры успешного использования онлайн-платформ в преподавании языков, включая методики смешанного обучения (blended learning), где традиционные и онлайн-методы дополняют друг друга. Также акцентируется внимание на важности роли преподавателя как

наставника и модератора в процессе онлайн-обучения, что помогает поддерживать мотивацию учащихся и углублять их понимание языка.

Ключевые слова: интеграция, обратная связь, смешанное обучение, цифровые ресурсы, гибкость.

USING ONLINE COURSE PLATFORMS AND MATERIALS IN LANGUAGE TEACHING.

Achildieva Nigora Bakhtiyorovna

Teacher at Termez State University

achildiyeva@mail.ru

Annotation: Modern technology has significantly changed the approach to learning, including language teaching. The use of online course platforms and educational materials creates new opportunities for students and teachers. This paper examines the advantages and disadvantages of using such platforms, as well as their impact on the language learning process. Initially, online platforms such as Coursera, Duolingo, edX and others offer a variety of resources, including video tutorials, interactive exercises and online seminars, which contribute to a deeper understanding of the educational material. These resources are available at any time and allow students to learn the language at their own pace. Additionally, by integrating technologies such as artificial intelligence and adaptive learning, platforms can personalize the learning experience by offering content tailored to each student's level and interests. However, despite the obvious advantages, there are also certain limitations. One of the main disadvantages is the lack of interpersonal communication, which plays an important role in language learning.

The work also examines examples of the successful use of online platforms in language teaching, including blended learning methods, where traditional and online methods complement each other. It also emphasizes the importance of the teacher's

role as a mentor and moderator in the online learning process, which helps maintain students' motivation and deepen their understanding of the language.

Keywords: blended learning, digital resources, flexibility, integration, feedback.

В качестве инструментов смешанного обучения могут быть использованы разнообразные платформы для онлайн обучения, которые на сегодняшний день не только играют крайне важную и значимую роль в образовательном процессе, но также предоставляют множество новых возможностей как для студентов, так и для преподавателей. К таким платформам относятся, например, популярные сервисы, такие как Moodle, Google Classroom, Blackboard, а также многие другие, которые все более активно внедряются в различные образовательные учреждения, включая университеты, колледжи и общие школы разных уровней, от начальной до высшей ступени образования. Эти современные системы представляют собой уникальные и мощные инструменты, которые обеспечивают преподавателям разнообразные возможности для создания интерактивных курсов и учебных материалов¹. Это, в свою очередь, значительно улучшает качество и доступность обучения для всех участников учебного процесса, включая учеников, студентов и преподавателей.

Образовательные курсы, которые могут быть разработаны с помощью данных платформ, включают в себя не только видеоуроки, но и разнообразные тесты, интерактивные задания, форумы для обсуждений, а также другие полезные и необходимые образовательные ресурсы, которые способствуют более глубокому пониманию и усвоению изучаемого материала. Все это, безусловно, создает образовательную среду, активно способствующую углубленному обучению и вовлечению студентов в процесс, тем самым значительно повышая уровень их заинтересованности, активности и самостоятельности в учебе. Более того, для обеспечения еще более эффективного смешанного обучения могут также использоваться разнообразные

¹ Шелякин А. В. Цифровизация как новый катализатор повышения эффективности обучения иностранному языку как иностранному. Гуманитарные исследования. Педагогика и психология. 2022.

онлайн инструменты, которые были специально разработаны для создания, редактирования и проверки различных домашних заданий, проведению вебинаров, онлайн-конференций и применению других инновационных технологий². Такое обстоятельство существенно расширяет границы традиционного обучения и способствует интеграции новых методов и подходов, делая их частью повседневного образовательного процесса. Эти современные технологии, в свою очередь, содействуют активному взаимодействию и обмену информации между преподавателями и учащимися, что особенно важно в тех ситуациях, когда занятия проходят вне традиционной аудитории и в рамках онлайн-форматов. Данный вид обучения обеспечивает доступ к учебным материалам и ресурсам в любое время и в любом месте, что становится крайне удобным для всех участников образовательного процесса, позволяя организовать обучение в более гибком и адаптивном варианте.

Применение таких технологий, таких как электронные таблицы, платформы для совместной работы, программное обеспечение для видеоконференций и другие аналогичные инструменты, становится совершенно неотъемлемой частью образовательного процесса, делая его более интегрированным, современным и интересным для студентов. Таким образом, современное смешанное обучение становится крайне актуальным и востребованным подходом, особенно в свете текущих изменений в образовательной среде и доступности новых технологий, что открывает новые горизонты для образовательных инициатив и студентов, активно стремящихся к получению знаний и навыков в современных условиях, стараясь соответствовать актуальным требованиям времени и адаптироваться к вызовам будущего, предлагая инновационные пути для саморазвития и профессионального роста.

Существует огромное количество наиболее разнообразных, интересных и эффективных платформ для онлайн обучения, которые могут быть использованы

² Бордовская Н. В., Кошкина Е. А., Тихомирова М. А., Исакова М. П. Эффективность смешанных образовательных технологий в вузе: методология оценки. Образование и наука, 2023

весьма продуктивно и результативно при разработке методики преподавания русского языка. Это открывает перед преподавателями множество новых горизонтальных возможностей и предоставляет массу уникальных шансов для создания качественного учебного контента, а также для формирования увлекательного и полезного опыта взаимодействия с учащимися. С такими передовыми инструментами у преподавателей появляется возможность не только улучшать свои методы работы, но и успешно адаптировать их к потребностям современного студента. При этом можно с успехом применять подход смешанного обучения, который эффективно соединяет в себе различные элементы как традиционного, так и дистанционного формата. Благодаря такому подходу происходит гармоничная интеграция лучших практик обеих методик, что, безусловно, приводит к значительному повышению качества образования, открывающего новые перспективы для всех участников образовательного процесса³. Среди этих очень популярных платформ, которые получили признание среди преподавателей и образовательных учреждений, значительную роль занимают такие, как Duolingo, Babbel и Rosetta Stone. Эти ресурсы, как известно, специализируются на изучении иностранных языков, включая русский, и предлагают широкий спектр методических материалов, включая, но не ограничиваясь ими, разнообразными текстами, видео и аудиозаписями. Они способны предложить своим пользователям обширный набор различных и интересных упражнений, интерактивные задачи и увлекательные занятия, тем самым делая процесс обучения значительно более захватывающим и увлекательным. Другие платформы, такие как Google Classroom, Moodle и Microsoft Teams, предоставляют отличные возможности для создания учебных курсов и программ, что позволяет охватывать различные аспекты образовательного процесса и гарантирует полное взаимодействие между преподавателями и учениками. Эти платформы обеспечивают активное и

³ Христидис Т. В. Технология «Смешанного обучения»(Blended learning) в профессиональной подготовке студентов в вузе. Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2022.

плодотворное взаимодействие с учениками через удобные и интуитивно понятные онлайн-интерфейсы, что является крайне важным моментом в поддержании интереса и вовлеченности студентов в учебный процесс.

При выборе платформ для онлайн обучения крайне важно тщательно учитывать множество аспектов, таких как функциональность, удобство использования, доступность обучающих материалов и возможность интеграции с другими инструментами смешанного обучения.

Понимание уникальных особенностей и преимуществ каждой платформы может значительно улучшить качество образовательного процесса и обогатить методическое содержание занятий, предоставляя преподавателям новые инструменты для работы и применения в своих занятиях, делая занятия более разнообразными, интересными и доступными. Такой подход является интуитивно понятным для учащихся различного уровня подготовки и в полной мере способствует их мотивации и активному развитию в процессе обучения⁴.

Анализ потребностей обучающихся в изучении русского языка является сложным и многогранным процессом, который требует внимательного и всестороннего исследования их мотивации, уровня языковой компетенции, а также тех целей обучения, которые они ставят перед собой в рамках изучения языка. Индивидуальный подход к образовательному процессу, в свою очередь, может существенно повысить качество и результативность учебного процесса, что, в конечном счете, приведет к улучшению успеваемости студентов и получению ими более качественных знаний.

⁴ Никитина В.К. Инновационные подходы к преподаванию иностранных языков в вузе: использование смешанного обучения и технологий виртуальной реальности. Управление образованием: теория и практика. – 2023

Список использованной литературы.

1. Козлов О. А., Новикова И. В., Мацуй Н. В., Положенцева И. В. Развитие смешанного обучения в образовательных организациях высшего образования в условиях цифровой трансформации образования. Современное педагогическое образование, 2022. – С.15-20.
2. Колосова Н. Н. Смешанное обучение в системе высшего педагогического образования. Проблемы современного педагогического образования, 2021– С. 102-104.
3. Логинова А.В. Смешанное обучение: преимущества, ограничения и опасения [электронный ресурс] / А.В. Логинова // Молодой учёный. 2015. №7. Режим доступа: <http://www.moluch.ru/archive/87/16877/>. Дата обращения: 15.04. 2016.
4. Ляшенко А.А. (2021). Модели смешанного обучения: потенциал личностной ориентированности. The Scientific Heritage. 2021 – С.64
5. Никитина В.К. Инновационные подходы к преподаванию иностранных языков в вузе: использование смешанного обучения и технологий виртуальной реальности. Управление образованием: теория и практика. – 2023
6. Христидис Т. В. Технология «Смешанного обучения»(Blended learning) в профессиональной подготовке студентов в вузе. Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2022. – С. 50-56.
7. Шелякин А. В. Цифровизация как новый катализатор повышения эффективности обучения иностранному языку как иностранному. Гуманитарные исследования. Педагогика и психология. 2022. – С.80-86.